

SOYA NAVLARIDA TRANSPIRATSIYA JADALLIGI

¹M.K. Hamroyeva, ²Z. Mamurova, ³G. Kadirova

¹DTPI kafedra mudiri b.f.f.d (PhD) dotsent, ²DTPI o‘qituvchi, ³DTPI 2-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212285>

Annotatsiya. O‘simliklarda transpiratsiya jadalligi tushunchasi, o‘simliklarning barcha botanik-morfologik organlarida boradigan hayotiy jarayonlar, murakkab qonuniyatlar va hodisalar zanjirini o‘rganishni taqazo qiladi. Fotosintez jarayoni, nafas olish rejimi, suv rejimi va o‘simlikning rivojlanishini boshqaradigan holatlar ontogenez jarayonida u yoki bu tomonga o‘zgaradi.

Kalit so‘zlar: fotosintez jarayoni, nafas olish rejimi, suv rejimi va o‘simlikning rivojlanishi, botanik-morfologik organlar, murakkab qonuniyatlar va hodisalar zanjiri, vegetatsiya davri, fenologik fazalar, hujayra to‘qimalari, vegetatsiya, transpiratsiya jadalligi.

Аннотация. Понятие интенсивности транспирации у растений требует изучения сложной цепочки жизненных процессов, процессов и процессов, происходящих во всех ботанических и морфологических органах растений. Процессы фотосинтеза, дыхательные режимы, водные режимы и растения, которые контролируют развитие растения, так или иначе изменятся в процессе онтогенеза.

Ключевые слова: процесс фотосинтеза, дыхательный режим, водный режим и развитие растений, ботанико-морфологические органы, сложная цеп законов и событий, вегетационный период, фенологические фазы, клеточные ткани, вегетация, скорость транспирации.

Abstract. The concept of transpiration intensity in plants requires the study of a complex chain of life processes, processes and processes occurring in all botanical and morphological organs of plants. The processes of photosynthesis, respiratory regimes, water regimes and plants that control the development of a plant will somehow change during ontogenesis.

Keywords: photosynthesis process, respiratory regime, water regime and plant development, botanical and morphological organs, a complex chain of laws and events, vegetation period, phenological phases, cellular tissues, vegetation, transpiration rate.

Ayniqsa, bizdagi issiq, quruq iqlim vegetatsiya paytida o‘simlik uchun suv yetarli darajada bo‘lishini talab qiladi, o‘simlik suv bilan tabiiy yoki sun‘iy ravishda ta‘minlangan bo‘lishi lozim. Qisqa muddatda namlikning yetishmasligi o‘simlik rivojlanishiga ta‘sir qiladi.

Fotosintez jarayoni, nafas olish rejimi, suv rejimi va o‘simlikning rivojlanishini boshqaradigan holatlar ontogenez jarayonida u yoki bu tomonga o‘zgaradi. O‘simliklarda transpiratsiya jadalligi tushunchasi, o‘simliklarning barcha botanik-morfologik organlarida boradigan hayotiy jarayonlar, murakkab qonuniyatlar va hodisalar zanjirini o‘rganishni taqazo qiladi.

O‘simliklarning vegetatsiya davrida uning organlarida 75 dan 90 foizgacha suv saqlaydi. O‘simlikning fenologik fazalari oxiriga qarab hujayra to‘qimalarida suvning umumiy zahirasi va nisbiy miqdori kamayib boradi.

Barcha madaniy o‘simliklar o‘z rivojlanish ontogenezida suvga bog‘liq holda rivojlanadi, qachonki o‘simlikning hujayralari suv bilan ta‘minlangan holatda bo‘lsa, u holda boradigan fiziologik jarayonlar o‘z vaqtida to‘g‘ri shakllanadi. Hujayrada boradigan barcha jarayonlar

o‘simlikning suv balansi ya’ni-suvni qabul qilish va bug‘latish holatlari maqbul holatda bo‘lgandagina amalga oshadi.

Soyaning transpiratsiya jadalligi boshqa moyli ekinlarga qaraganda yuqori emas, o‘simlikning fazalari bo‘yicha bosqichma-bosqich kamayib boradi, ayniqsa dukkaklar hosil bo‘lish fazasida transpiratsiya jadalligi eng yuqori bo‘lib, bu fazada tuproqdagi suvning miqdoriga sezuvchanligi ortadi.

Transpiratsiya uchun sarflangan suv soya o‘simligining o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligining yuqori bo‘lishida muhim ahamiyatga ega [1,2,3].

1-jadval

Surxandaryo viloyatida yetishtirilgan soya navlarining dukkaklash fazasida transpiratsiya jadalligining ekish me’yorlariga Nitrofiksi-Pning ta’siri, mg/g.sek. hisobida

Soya navlari	Ekish muddati	Aniqlangan soatlar						Kunlik o‘rtacha
		8 ⁰⁰	10 ⁰⁰	12 ⁰⁰	14 ⁰⁰	16 ⁰⁰	18 ⁰⁰	
Nitrofiksi P preparatisiz								
Madanyat-B	18.04.2023y	15.4	20.2	20.2	14.4	15.4	16.8	0.853
Selekta 302	18.04.2023y	20.4	27	25.8	16.8	17.4	17.8	1.043
Evrika	18.04.2023y	17.6	16.2	29	17.8	14.2	17.6	0.936
Do‘stlik	18.04.2023y	18	19	28.6	14.4	13.4	13	0.886
Nitrofiksi P preparati bilan								
Madanyat-B	18.04.2023y	15.4	22.2	21	15.6	15.2	18.8	0.901
Selekta 302	18.04.2023y	20.8	23.8	27	20.4	17.4	17.8	1.060
Evrika	18.04.2023y	18.6	17.2	31.6	16.6	19.6	17.6	1.010
Do‘stlik	18.04.2023y	18	18.6	29.4	15	13.4	14	0.903

Transpiratsiya o‘simliklar tanasida sodir bo‘ladigan eng muhim fiziologik jarayonlardan biri hisoblanadi. Asosiy transpiratsiya jarayoni boradigan asosiy organ o‘simliklarda barg bo‘lib, o‘simliklar yuzasining kattaligi, karbonat angidridning ko‘p yutilishi, yorug‘lik energiyasidan to‘liq foydalanish va suv bug‘latuvchi yuzaning keng bo‘lishini ta’minlaydi.

Yormatova D.Yo. (2008) olimaning yozishlaricha soyaning kechpishar O‘zbek-6 navi barglarining suvni bug‘latish maksimal ko‘rsatkichi (kunlik o‘rtacha 1527 mg/g.soat) iyul oyining oxirida kuzatadi. Ammo bu ko‘rsatkich o‘rtapishar O‘zbek-2 navida boshqacha bo‘lishi haqida ma’lumot keltiradi. Transpiratsiya jadalligini ifodalovchi egri chiziqning maksimal nuqtasi barcha navlarda soat 14⁰⁰ va 15⁰⁰ ga to‘g‘ri kelgan. Soat 16⁰⁰ dan boshlab suvni sarflash kamayib boradi deydi [2,3,4].

1-rasm. Soya donining gullash fazasida gullarining rangi va joylashish bo‘g‘ini.

Xulosa

Bu davrda o‘simlikning poyasi pastdan yuqoriga qarab turli fazalarni boshidan shakllanayotgan bo‘ladi. Demak, o‘simlikning suvga bo‘lgan talabi ham intensiv darajada bo‘ladi. Maydonda o‘simlikning gullash va dukkaklarning hosil bo‘lish fazasida suvni eng ko‘p miqdorda parlatadi, dukkaklar pishib yetila boshlagan paytga kelib transpiratsiya jarayoni sekinlashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yormatova D.Yo. Soya v Uzbekistane. Tashkent. Izd. Nauka i texnologiya 2017.34-56 str.
2. Leçenko L.K. Soya. Kolos, Moskva. 1978 256 str.
3. Myakushko Yu.P. Soya Kolos, Moskva 1983. 275 str.
4. Hamroeva M.K., Yormatova D.Yo. “Soya ekotiplarini sho‘rlangan tuproqlarda yetishtirish”. Monografiya, Toshkent 2017. 75 bet.